

CONTRIBUTION musicale et flutée à
HOMOLOGIE et NEANDERTAL
en forme de réponse cordiale.
à Gérome TAILLANDIER

La <Flute> de Divje babe – 45000 ans, Idrija, Slovénie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BBte_de_Divje_Babe

Je réponds à vos billets sur Neandertal

« HOMOLOGIE et NEANDERTAL »,
et,
« NEANDERTAL SAPIENS CYCLES CHAINES
et FRONTIERES »,
en particulier la fameuse *flûte* de Divje babe.

Comment citer cet article :

CONTRIBUTION musicale et flutée à HOMOLOGIE et NEANDERTAL , en forme de réponse cordiale.
à Gérome TAILLANDIER , Paris 2024, DOI :

Il y a médiatiquement de nombreuses analyses et commentaires consultables, souvent de styles romantiques, qui mêlent avec enthousiasme les données. Il y a discussion sur les nature et fonction de l'objet.

Je vais l'appeler, par économie, « proto-flute »

Résumé

L'HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

Sauf erreur de moi, Vous interrogez la proto-flute comme constitutive d'une <chaîne>. Auquel cas il pourrait y avoir homologie avec les sapiens concernant la <Re-présentation> comme constitutive symboliquement d'une configuration psychique de l'<Absence>. Une nécessité pour l'homínisation de Neandertal.

Pour l'artiste et pédagogue que je suis, le moment de déclenchement de la conscience par le moyen de la musique est central, même si je ne me suis occupé *que* de Sapiens-sapiens. Sur scène, le moment où se transforme pour le public mon acte sonore en acte esthétique est bien le centre.

Nous sommes bien dans les mêmes eaux obscures du passage à l'acte artistique. Je suis très curieux des outils avec lesquels vous ouvrez cette porte humaine étrange.

Je vais réagir sur des points musicaux et acoustique/organologique, puis, proto-esthétiques ; car il faut bien que cela ait commencé un jour.

En effet, il y a nombre et nombre, même dans ce type de démesure :

*Artur Schnabel, grand pianiste devant l'éternel,
accompagnait parfois Albert Einstein, qui jouait du violon.
Voici l'anecdote : Schnabel s'interrompant, impatienté, pour dire au violoniste :
« Ce qu'il y a d'ennuyeux avec vous, Albert, c'est que vous ne savez pas compter ! »¹*

There are numerous analyzes and commentaries available in the media, often in romantic styles, which enthusiastically mix the data. There is discussion about the nature and function of the object.

I will call it, for economy, "proto-flute"

Summary

THE WORKING HYPOTHESIS

Unless I'm mistaken, you are questioning the proto-flute as constitutive of a <string>. In which case there could be homology with sapiens concerning <Re-presentation> as symbolically constitutive of a psychic configuration of <Absence>. A necessity for Neanderthal homínization. For the artist and teacher that I am, the moment of triggering consciousness through music is central, even if I only dealt with Sapiens-sapiens.

On stage, the moment when my sound act is transformed into an aesthetic act for the audience is indeed the center.

We are in the same dark waters of artistic action. I am very curious about the tools with which you open this strange human door.

I will react on musical and acoustic/organological points, then, proto-aesthetics; because it must have started one day.

Indeed, there are number and number, even in this type of excess:

*Artur Schnabel, great pianist before the eternal,
sometimes accompanied Albert Einstein, who played the violin.
Here is the anecdote: Schnabel interrupting himself, impatiently, to say to the violinist:
"The annoying thing about you, Albert, is that you don't know how to count!"*

¹ <https://www.unige.ch/rougemont/articles/1946-1948/ddr19470809pp>

A) Où y a-t-il objectivement répétition/cycle ? Y a-t-il proto-esthétique ?

Je peux apporter quelques points de réflexion.

L'Objet <flûte>.

1°a

Il y a large discussion sur cet objet, en particulier si l'objet aurait été **construit** à une telle fin musicale.

C'est une discussion inutile a priori, car l'objet proto-flûte pourrait être existant uniquement par l'usage : souffler dedans. Quelque soit sa fonction première, de sa facture, ou, sa dégustation pour sa moelle, on aura pu souffler dedans pour toute raison même accidentelle. L'objet deviendrait proto-flûte « par destination ».

Résumé : une telle proto-flûte n'est pas définie par sa facture, mais par son usage éventuel.

1°b

Les **cassures des extrémités** sont-elles conséquentes dans cette discussion ?

En fait non, car 2 cas :
1•soit une encoche (flûte à encoche) a été **endommagée**,
2•soit les trous des extrémités sont (ou bien, l'un ou l'autre) les restes de trous d'une proto-flûte plus longue.
Dans tous ces cas, techniquement l'émission d'un son de cette proto-flûte est possible (un trou endommagé peut devenir fonction d'encoche).
Et plus encore, cela est vrai quelque soit l'extrémité de l'embouchure : à encoche ou non.

Résumé : idem une telle proto-flûte n'est pas définie par sa facture.

2°a

Vous interrogez la relation entre une **échelle pythagoricienne** et la notion de <chaîne>.

J'entends bien que Pythagore a construit son travail sur une observation de physique naturelle : l'absence de battements acoustiques entre des intervalles de bi-sons *justes* selon les divisions entières d'une cordes sonores. Il établit la reproductibilité d'un octave sur un autre (doublement des fréquences), de plus, depuis l'isolations des partiels harmoniques, il a construit et mesuré la matrice des tons et demi-tons de la gamme qui porte son nom en *compressant* sur un seul octave les partiels normalement dispersés sur plusieurs octave. Cette gamme semble en effet avoir été utilisée par chez nous, via les néoplatoniciens, jusqu'au XVIII^e s. où on la *tord* pour des raisons fonctionnelles musicales : c'est le tempérament. (cf le Clavecin bien tempéré de JS Bach, ±1723 : 24 musiques dans les 12 tonalités majeures et mineures).
L'usage de la gamme de Pythagore est considéré comme acquit pour la définition des musiques écrites occidentales. Les techniques d'accordage des instruments et l'histoire de ces techniques est bien documentée ² et atteste que ces techniques sont restées fiables jusqu'après la Renaissance, via les néoplatoniciens. Tout ceci a été redécouvert et utilisé brillamment depuis les années 70.

² Pierre-Yves Asselin, Musique et tempérament, Jobert.

MAIS on n'a pas besoin de cette gamme pythagoricienne pour abonder dans votre hypothèse de travail.

CAR il y a bien d'autres musiques existantes que celles écrites, et qui utilisent non pas la gamme pythagoricienne mais les situations fonctionnelles d'instruments disponibles à un endroit et dans une situation particulière avec leurs échelles propres, CAD sans « écriture » autre que celle de la transmission mémorielle par imitation approximative.

En particulier, il y a d'autres descriptions que les gammes grecques, celles en relation aux fameux « rythmes grecs », dont je crains que personne ne sache que fort peu en fait (j'espère me tromper).

Je n'en comprends non plus rien dans le détail, mais les musiques indiennes ont également les caractéristiques pythagoriciennes si je comprends Patrick Moutal³. En Inde par contre les transmissions sont beaucoup mieux structurées par la forme à la fois familiale et de caste du terrain pédagogique, très solides dans le temps. Ces transmissions tiennent compte également des contextes connectés : dansés, religieux, jusqu'au XX^e s. Ceci, du moins, jusqu'à l'invasion du tempérament par les musiques radiodiffusées, qui est un massacre immatériel culturel planétaire ayant échappé aux commentateurs de notre proto-flûte. Mais il nous reste des enregistrements anciens qui ont échappé à la normalisation industrielle. Je recommande vivement la phonothèque de P. Moutal⁴

J'ai l'oreille absolue et je pourrais approfondir la question des fréquences réellement utilisées.

J'abrège : la gamme pythagoricienne repose sur une réalité acoustique, mais n'impose historiquement aucune règle d'usages : une immense variété de musiques non écrites le montrent, on a joué nombre de musique hors de la gamme Pythagoricienne.

MAIS encore une fois vous n'avez pas besoin de cela, me semble-t-il, car pour l'existence d'une <chaîne>, il suffit qu'il y ait reproduction à l'octave, et d'ailleurs Pythagore y suffit : En l'espèce, il peut être considéré la proto-flûte comme véhicule d'un cycle symbolique par le seul fait qu'il suffit de **reproduire à l'octave au moins 2 sons doigtés** quelles que soient leurs fréquences acoustiques. OR, cela ne pose techniquement aucun problème instrumental puisque qu'il suffit de souffler plus fort dans l'instrument pour produire une transposition à l'octave. Notre proto-flûte répond sans hésiter à cette nécessité.

Résumé. a) De ce fait, l'absence d'une échelle pythagoricienne n'emporte aucune conclusion à notre sujet.

b) Le nombre de notes – soit objectivement de trous ou combinaisons de trous-disponibles n'influe pas sur la présence de cycle symbolique utile à l'hypothèse de travail.

•2°b

Vous ouvrez une discussion sur la définition d'une longueur d'onde attachée à un corps vibrant entre 2 bornes.

C'est un point de définition de pertinence très faible au regard de l'hypothèse de travail. En effet cette définition très succincte ne prend pas en compte ni l'excitateur, ni l'intensité, ni le timbre, ni les résonances des bornes.

En effet si le matériau résonnant (l'air de la perse) est hétérogène⁵ – et il devait l'être par les résidus et anomalies à l'intérieur de la perse- la proto-flûte peut même produire des sons inharmoniques sans même le son fondamental audible ... en l'occurrence, pour l'instrumentiste, d'un très mauvais *confort de jeu*.

On conviendra que le confort est largement au-delà de notre sphère d'interrogation.

Résumé. Seule est nécessaire, à notre hypothèse, la considération de l'intensité de l'air émis dans la proto-flûte, pour produire octaviation, et symboliquement cycle.

³ Patrick Moutal, Hindoustani Raga Sangita, Centre d'Etude de Musique Orientale, 1987.

⁴ Patrick Moutal's Site, Hindustani Rag Sangeet Online. <http://www.moutal.eu/>

⁵ Travaux sur les sons multiphoniques, Ircam, Jean-Pierre Robert, les Modes de Jeu de la Contrebasse, un Dictionnaire de sons, 1995, ean 9782953174236 . Analyses parfaitement mesurées et effectuées par la Transformée de Fourier, et l'Algorithme de Therardt pour les poids perceptifs des partiels.

2°c

Autre point encore considérant que l'objet est d'une **longueur d'onde analysable** attachée à la définition d'un corps vibrant entre 2 bornes.

Ce point ne prend supplémentaires également pas en compte la question des transitoires d'attaques (début d'un son), l'équivalent des consonnes voisées. Ce point, au niveau perceptif, est essentiel puisqu'il préside très fortement à la reconnaissance d'un timbre ⁶.

Pour notre hypothèse de travail, le transitoire d'attaque détermine le début perçu d'un son dans un contexte sonore donné. Il détermine également donc le début d'une répétition d'un son ; soit le rythme. Ce dernier est cycle.

Le transitoire d'attaque est toujours présent dans tous les cas.

Résumé. Idem Seule est nécessaire à notre hypothèse la considération de l'intensité de l'air émis dans la proto-flute pour produire octavation, et symboliquement cycle.

2°d

2°d

il y a discussion sur les distances entre **les trous observés**, et, la question d'une échelle musicale utilisée.

Résumé. De ce fait, il semble bien qu'on peut faire l'économie de devoir trouver une échelle musicale ou sonore stable, et/ou reproductible, pour décrire une situation de cycle. Cf : 2°a.

Toutefois, et on ne peut que s'étonner que cela n'ait pas été réalisé : on peut très simplement faire un relevé précis des données paramétriques de l'objet physique et en faire différents **Fac-similé par imprimante 3D** selon diverses hypothèses des dommages présents observables. Un instrumentiste, avec un tel Fac-similé (à défaut du timbre qui est attaché à la matière de l'objet) reproduirait les fréquences possiblement utilisées préhistoriquement ; et répondrait efficacement à la question de l'échelle sonore de cette proto-flute.

Cette information complémentaire, mais non indispensable à l'hypothèse de travail, est pourtant de toute 1ere importance et effacerait les discussions sur les pertinences des imitations.

L'existence de l'objet proto-flute, qu'elle soit initiée à cette fin ou non, ou même façonnée initialement par un animal – à la condition qu'elle fût, en son temps, initialement, par jeu créatif ou même accidentellement, activée - suffit en soi à la présence d'un cycle, donc chaîne symbolique.

B) Hypothèse d'élaboration d'un code proto-musical

comme usage fonctionnel ou symbolique.

Différentes réflexions des contextes interviennent. Je me garde évidemment d'énoncer aucune conclusion.

1° **Proto-flute mono-manuelle.** La proto-flute se présente comme courte, on ne sait objectivement pas, semble-t-il, le nombre de trous disponibles au jeu.

Une proto-flute ≤ 3 trous permet de jouer tout en marchant, la proto-flute pouvant être tenue par la préhension pouce/auriculaire opposée au 3 autres doigts qui sont libres pour alterner, soit : 7 sons disponibles théoriquement, multipliés par 1 octavation, a priori.

Nota : les $\frac{1}{2}$ trous sont possibles, et, si échelle musicale, des emplacements erronés des factures des trous peuvent être compensés par des remplissages à l'aide de cire d'abeille. La limite n'est donc pas digitale mais bien mentale.

Idem, Multiphonics and around, DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10514222>, 2014 ; dont exemples audios de multiphoniques harmoniques.

⁶ Recherches IRCAM/CNRS sur les hybridations informatiques de timbres instrumentaux, en particulier Michaël Levinas.

2° **Polyphonie.** Deux proto-flûtes courtes peuvent être jouées simultanément par la même bouche. Le joué/chanté, ou, joué/parlé sont également possibles.

3° **Échos.** La situation de jeu dans l'espace de grottes renvoie à la possibilité de jeu (de flute ou tous autres) avec les échos, ce qui renvoie aux vécus symboliques des jumeaux, masques, empreintes, jeux d'ombres, etc.

cf: votre hypothèse de chamane représentée par un double-trait dans une représentation plus récente.

4° **Repérages.** Une proto-flûte mono-manuelle peut servir également de repérages mutuels dans les situations de chasse. Cet avantage technologique justifierait fonctionnellement l'existence de telle proto-flûtes ; en dehors même d'usages rituels ou récréatifs identitaires.

5° **Projection.** Le mot a son importance. Quelques considérations techniques d'embouchure liées à la flute en général.

Octavier un son nécessite d'augmenter considérablement l'intensité de l'air émis, et, de le diriger bien plus précisément sur le bord faisant office de biseau. Cela peut arriver accidentellement, mais le maîtriser est un acte de concentration mentale. Cela emporte également un certain nombre de réflexions d'ordres symboliques que j'ouvre vers vous.

a) Contrôle du souffle (hors de contraintes naturelles comme asphyxie, nage, étranglements etc.).
b) Cousinage avec les projections du souffle pour les desseins négatifs pariétaux. c) Symbolique de porter le souffle « plus loin » (en particulier si l'os utilisé appartenait à un animal rituel ... lorsqu'il rendit souffle). d) Dans l'acte instrumental, la respiration, d'automatique, devient alors acte de conscience et volonté (comme pour le feu). e) La parenté symbolique flute/feu est intéressante. La proto-flûte pouvant être utilisée pour ne pas se brûler la moustache.

J'ai exclu dans les réflexions que l'os en cause ait pu être utilisé avec la technique du Cornet à Bouquin (technique d'embouchure de la corne ou du coquillage), pour la raison –peut-être erronée– que l'os est dit identifié comme court, et que les doigts pour être fonctionnels nécessitent a priori une longueur du corps sonore plus importante que la situation présente.

6° **Saut qualitatif cognitif.** Concernant une transformation cognitive (hominisation) liée à un acte musical (l'usage supposé alors de cette proto-flûte), l'expérience pédagogique peut apporter un éclairage.

En situation d'apprentissage, chez l'élève, le point aigu du moment de compréhension (le *Eureka*) de tout psychique qu'il est, est pourtant très observable physiologiquement. Et à ce moment aigu, la question du souffle, et son intensité, est alors présents.

En effet, si l'approche du pédagogue est graduelle et stratégique vers l'élève, chez ce dernier la compréhension d'un point saillant est au contraire très soudaine et discontinue. Si toute la compréhension est immatérielle à l'observation, la physiologie de ce saut discontinu est pourtant très repérable.

Cela se rapproche d'ailleurs des descriptions neurologiques de la synapse comme connexion qui ferme un circuit neurologique préexistant : le circuit potentiel ne s'active qu'au moment de cette synapse finale.

Or, ce phénomène observable (l'Eureka) s'accompagne justement d'une modulation spécifique du souffle, cf: la concentration du jet, et l'augmentation de l'intensité du souffle nécessaires physiologiquement à l'octaviation.

Une compréhension de l'élève s'accompagne de ces signes physiologiques :

Courte suspension de la respiration, yeux qui s'ouvrent plus grands, pupilles qui se dilatent, brève aspiration abdominale par la bouche, voire jusqu'à rire, éventuellement avec un saut de la tête en arrière.

Chez les élèves (nos chers Sapiens-sapiens), il y a lien matériel, physiologique, entre souffle et saut qualitatif cognitif.

7° **L'œuvre comme réduction.** Chez Claude Levi-Strauss, la Pensée sauvage, 1962, le 1^{er} chapitre « La Science du concret », postule : *l'immense majorité des œuvres d'art sont aussi des*

modèle réduits , précisant : *Les peintures de la Chapelle Sixtine sont un modèle réduit en dépit de leurs dimensions imposantes, puisque le thème qu'elles illustre est celui de la fin des temps .*

Il est abondamment considéré que l'acte instrumental (et non pas l'instrument en cause) est une « réduction » de la voix humaine (homologie). Vu ainsi, même une absence supposée d'octavation de notre proto-flûte n'amputerait pas l'hypothèse d'homologie.

JP Robert, Paris, mars 24.